

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ШАЮСУПОВА Нодира Эркиновна

Юнус Ражабий номидаги ЎзММСИ

“Тиллар, ижтимоий-гуманитар фанлар ва жисмоний маданият”

кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11086071>

ХУЛҚ- АТВОРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК АСОСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада инсон етук психик ривожланишининг таркибий қисми бўлмиш хулқ-атворининг психофизиологияси негизидаги рефлексларнинг пайдо бўлишида эволюцион ривожланиш босқичлари кўриб чиқилиб бунда, ўсимликларнинг акс эттиришининг биологик шакли -тропизмлари, ҳайвонларда акс эттиришнинг янги тури – сезувчанлик юзага келганлиги боис улар нерв тизими ва мияси тараққиётида унлардаги рефлексларни ривожланишига олиб келганлиги ва одамда психиканинг ривожланиши энг юқори бўлиб, онг даражасига эга бўлиб етганлиги босқичларига тўхталади.

Калит сўзлар: таъсирланувчанлик, сезувчанлик, сесканувчанлик, тропизм, инстинклар, кўникма, интеллектуаллик, абстракт тафаккур, амалий тафаккур, биринчи сигналлар системаси, иккинчи сигналлар системаси, онг, нутқ, ассоциациялар, ассоциациялар занжири.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются этапы эволюционного развития возникновения рефлексов, лежащие в основе психофизиологии поведения человека, которые являются составной частью зрелого психического развития человека. Рассматривается последовательность от биологической формы отражения растений - тропизмов, дальнейшего типа отражения у животных развитых до рефлексов, что означает развитие у них нервной системы и головного мозга, как основу дальнейшего развития психики и сознания у человека.

Ключевые слова: чувствительность, тропизмы, инстинкты, умения и навыки, интеллектуальность, абстрактное мышление, практическое мышление, первая сигнальная система, вторая сигнальная система, сознание, речь, ассоциации, ассоциативная цепочка.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FOUNDATIONS OF BEHAVIOR

ANNOTATION

This article discusses the stages of evolutionary development of the emergence of reflexes that underlie the psychophysiology of human behavior, which are an integral part of the mature mental development of a person. The sequence from the biological form of reflection in plants - tropisms, to the further type of reflection in animals developed to reflexes, which means the development of their nervous system and brain, is considered. Further development of the human psyche and consciousness.

Key words: *sensitivity, tropisms, instincts, skills, intelligence, abstract thinking, practical thinking, first signaling system, second signaling system, consciousness, speech, associations, associative chain.*

Психика ва онгинг тараққиёти. Психиканинг филогенетик тараққиёти.

Жамики материя жонсиз анорганик материядан тортиб, то органик материянинг юксак ҳамда мураккаб шакли инсон миясигача моддий оламнинг умумий хусусиятига яъни турли таъсирларга жавоб қайтариш қобилиятига эгадир. Жонсиз табиатда ҳаракат жисм ёки моддаларнинг ўзаро механик физик ва кимёвий муносабатлари тарзида намоён бўлиши мумкин. Воқеликдаги таъсирни акс этиш қобилияти-материянинг умумий хусусиятидир. Лекин оламда тирик ва ўлик табиатни акс этиши турличадир. Тирик материянинг ташқаридан таъсир этаётган моддалар алмашинувига жавоб бериши **таъсирланувчанлик** деб аталади. Оддий таъсирланувчанлик барча ўсимликларга хос.

А.Н.Леонтьевнинг фаразига асосан **сезувчанлик** генетик шундай таъсирланувчанликки ташқи муҳит таъсирига организмни йўналтиради ва бунинг натижасида организм ташқи муҳитида сигнал вазифасини бажаради. Демак сезувчанлик шундай таъсирланувчанликки унинг натижасида ҳаёт учун зарур таъсирлар сигналлашади. **Сезувчанликнинг намоён бўлиши психиканинг пайдо бўлишига объектив биологик белги сифатида хизмат қилади.**

Ҳайвонлар эволюцияси жараёнидаги психиканинг сифат ўзгаришларини А.Н.Леонтьев ўзи ифодалаган психик ривожланиш босқичларига асос қилиб олди. Элементар содда сенсор психика босқичи (А.Н.Леонтьев таърифича, ташқи муҳит объектнинг у ёки бу сифатига қараб жавоб бераверади) Бу оддий сезиш босқичидир.

К.Э.Фабри фикрича, оддий сенсор психиканинг икки-паст ва юқори даражасига ажратилади. Кўпгина бир хужайралилар ҳамда айрим кўп хужайралиларда психик ривожланишнинг паст даражаси кузатилади. Бунда психик фаолликнинг оддий турлари намоён бўлади. Элементар психиканинг юқори босқичида кўп хужайрали умуртқасизларда намоён бўлади. Бу ҳайвонот эволюциясининг зарур давридир. Ҳайвонлар учун ушбу босқичда предмет олами мавжуд бўлмайди улар объектни идрок эта олмайдилар. Улар психик акс эттириши оддий сезги тарзида бўлади. Ушбу ҳолатлар фанда **Леонтьев ва Ферми тахмини** деб ном олган.

Сесканувчанлик ва тропизм Ҳамма тирик организмлар ўсимликлардан тортиб ҳайвонларгача акс эттиришнинг биологик шакли сесканувчанлик хусусиятига эгадир. Сесканувчанлик - тирик организмнинг биологик аҳамиятига эга бўлган таъсирларига жавоб қайтариш қобилиятидир. Биотик **яъни биологик аҳамиятга эга бўлган омилларига махсус ҳаракатлар билан реакция қилиш усулларига тропизм ёки таксислар дейилади.**

Тропизмларнинг куйдаги турлари мавжуд:

1. Фототропизм (бу тирик организмнинг ёруғлик таъсирида ҳаракатга келишидир) Масалан ёз куни тунги чироқ ёруғлигига майда чивинларнинг учиб келиши)

2. Термотропизм (тирик организмнинг иссиқлик таъсири остида ҳаракат қилишга мойиллигидир) Масалан баҳор келиши билан ҳашоратларнинг жонланиб ҳаракатга келиши).

3. Хемотропизм (тирик организмнинг физик-химиявий муҳитни танлаб олишга бўлган мойиллигидир) Масалан, ачиган қатик меваларга майда чивинларнинг йиғилиши)

4. Топотропизм (тирик организмларнинг механик қўзғатувчилар таъсири остида ҳаракат қилишига мойиллигидир) Мимоза ўсимлигига тегилса у дарҳол япроғини ёпиб олади)

5. Гемотропизм (тирик организмнинг қуёш нури таъсири остида ҳаракат қилишга мойиллигидир) Масалан, кунгабоқар ўсимлигининг қуёш нури томон ҳаракатланиши)

6. Баротропизм (тирик организмнинг ҳаво босими остида ҳаракат қилишга мойиллигидир) Масалан, ҳаво булут бўлганида, ҳавода учиб юрган ҳашоратлар ерга пастга қараб учадилар)

7. Гидротропизм (тирик организмнинг намлик сув таъсири остида ҳаракат қилишига мойиллигидир)

Ўз навбатида акс эттиришнинг ҳам бир неча турлари мавжуд.

Ўсимликларда-акс эттиришнинг биологик шакли фақатгина тропизмлардан иборат бўлиб, бу ҳаракатлар ўсимликларга ўз-ўзини бошқаришига ёрдам беради Масалан, номозшомгул кечки пайт очилиб, кундузи ёруғликдан ёпилади

Ҳайвонларда -акс эттиришнинг янги тури сезувчанлик юзага келади. Сезувчанлик қобилияти туфайли, ҳайвонлар, ўсимликларга нисбатан анча кўп таъсиротларни акс эттириш имкониятига эга бўлади. Ҳайвон нерв тизими ва мияси қанчалик юксак даражада тараққий этган бўлса, унинг психикаси ҳам шунчалик юқори босқичга кўтарилган бўлади.

Одамда -психиканинг ривожланиши энг юқори бўлиб **онг даражасига эга.**

Энди ўсимликларда аксэйтириш тропизм даражасида қолган бўлса, ҳайвонот оламида бу процесс эволюцион ўзгаришга дуч келади ва акс эттиришнинг шакли мураккаблашиб **инстинктларга** айланади.

Ҳайвонларнинг инстинктлари

Инстинктлар ҳайвоннинг табиий эҳтиёжларини қондириш учун қиладиган мураккаб туғма ҳаракатларидир. Кушлар жуда усталик билан ин ясар эканлар материал танлаш ва инни пишиқ қилиб куриш йўлида хилма- хил ҳаракатларни бажарадилар. Масалан қалдирғочларнинг ин куриши, асаларилар инни, баликлар насл қолдириши ва ҳкз.

Инстинктив ҳаракатлар муайян шарт-шароитларга қатъий боғлиқ бўлади. Инстинктнинг амал қилиш механизми шундан иборат-ки, ташқи шарт-шароитлар рефлексор муносабатни билдиришга ундайди.

Инстинктив ҳаракатлар стандарт шарт-шароитлар ўзгариши биланоқ ўзининг мақсадга мувофиқлигини йўқотади. Шундай қилиб, хатти-ҳаракатларнинг инстинктив шакллари фақат доимий шароитлардагина мақсадга мувофиқдир.

Ҳайвонларнинг инстинктлари турли хил кўринишда намоён бўлади.

Овқатланиш инстинкти- ҳайвонларнинг ўзи ва боласи учун овқат қидириб топиш, овқат ғамлаш ҳаракатларидир.

Ҳимояланиш инстинкти-ҳайвон ўз ҳаётини ва омонлигини сақлаш ҳаракатларида ифодаланиб, у икки кўринишда содир бўлади.

Биринчиси душманга ҳужум қилиш.

Иккинчиси ўзини ҳимоя қилишдир. Ҳар бир ҳайвон душмандан ҳимоя қилиш учун бирор органидан шохлари туёқлари тиш- тирноқлари, тиканлари каби ёки заҳарли-ҳидли суюқликдан фойдаланади.

Насл қолдириш инстинкти- бу ота-оналик инстинкти сифатида кўриниб, насл авлод учун ғамхўрлик қилиш, уни маълум вақтгача овқат билан таъмин этиш, хавф-хатардан сақлаш ўз болаларини парвариш қилиш туғма маҳоратига эга бўлиб, ўз наслининг келажаги ҳақида ғамхўрлик қилади)

Тўда бўлиб яшаш инстинкти—бу инстинкт ҳайвонларнинг турли усуллар билан ўзаро алоқа қилишида хилма-хил шаклда биргалашиб, тўдалашиб, пода бўлиб, гала бўлиб яшашларида зоҳир бўлади.

Бу **Инстинктив ҳаракатлар** туғма ва наслдан-наслга ўтадиган онгсиз ҳаракатлардир. Улар ҳайвонларнинг ҳаёт учун курашиш ва муҳитга энг муваффақиятли уйғунлашиш жараёнида ҳосил қилинган ҳолда ирсий йўл билан мустаҳкамланиб қолган онгсиз ҳаракатлардир. Булар ақл билан ўйлаб бажариладиган оқилона ҳаракатлар эмас.

Интеллектуал хатти-ҳаракатлар ҳайвоннинг анча юксак шаклдаги психик фаолияти билан боғлиқ бўлиб, у туғма инстинктлар ва ҳаётда ҳосил қилинган кўникмалар ҳайвоннинг яшаш шароити талабларига жавоб бера олмаган тақдирда юзага келади.

Юксак тараққий қилган ҳайвонлар улар учун маълум муаммолар билан бир қаторда янги бўлган нарсани ҳам ҳал қила оладилар, масалан маймун қафас ичига кириши билан мевани олмоқчи бўлади, аммо бўйи етмайди. Маймунларнинг интеллектуал ҳаракатлари ҳар қандай ҳаракатларни синаб кўриш жараёнида аниқ **амалий тафаккур** тарзида содир бўлади. Тақлидчанлик, маймунлар ҳулқ-атворининг характерли хусусиятидир. Масалан, маймун супурги билан полни супуради ва латтани ҳўллаб сиқади полни артади ювади Одатда, маймунлар ҳаракатнинг натижасига эмас, балки ҳаракатнинг ўзига тақлид қиладилар. Ва албатта, юксак тараққий этган катта маймунларнинг инстинктив хатти- ҳаракати, бир хужайрали ҳайвонлар инстинктдан жиддий фарқ қилади.

Психиканинг муҳит ва аъзолар тузилишига боғлиқлиги-Барча тирик организмлар мавжуд шароитга мослашади. Ўз-ўзини бошқариш оддий таъсирланувчанликдан бошланиб, ўзининг юксак тараққиётига эришади. Акс эттириш усули қанчалик юксак бўлса, мазкур турдаги ҳайвон муҳитнинг бевосита таъсиридан шунчалик озод бўлади. Муҳитдаги ҳароратнинг ўзгариши билан организмдаги кимёвий реакциялар тезлиги ҳам ўзгаради, ҳарорат кўтарилса, реакция тезлиги ошади, ҳарорат пасайса реакция тезлиги камаяди.

Борди-ю ҳарорат жуда ошиб ёки жуда тушиб кетса бир хужайрали организм ҳалок бўлади. Юксак тараққий этган ҳайвонлар эса шароит ўзгариши билан бир жойдан иккинчи жойга кўчишга мажбур бўлади, асосийси улар буни қила оладилар. Аммо ҳайвонлар тараққиётининг ҳар қандай даражасида ҳам муҳитга бўлган боғлиқликдан батамом қутула олмайдилар. Муҳит- тирик организмнинг яшаш шароити ва тирик организмлар ҳаётини белгиловчи омилдир.

Тараққиётнинг навбатдаги поғонасида асаб тизимида бир қатор сифат ўзгаришлар юзага келади. Тугунча шаклидаги нерв хужайралар асаб тизимининг кўпроқ миқдордаги кўзгатувчиларни қабул қилиш ва қайта ишлаш имкониятини беради, натижада инсон психикасининг ривожланишига имконият омилади юзага келади.

Инсон психикаси билан энг юксак тараққий этган ҳайвон психикаси ўртасида катта фарқ мавжуд. Ҳайвонлар "тили" билан инсон тилини ҳеч бир жиҳатдан таққослаб бўлмайди.

Ҳайвон ўз тўдасидаги бошқа ўзига ўхшаш ҳайвонларга айни чоғдаги бевосита вазият билан чекланган ҳодисалар ҳақида фақатгина сигнал **беролса инсон тил ёрдами билан бошқа одамларга ўтган ҳозирги ва келгуси замондаги нарсалар ҳақида ахборот бериши ва уларга ижтимоий таърибани ўтказиши мумкин.**

Ҳайвон ва одам тафаккурининг бир-биридан фарқ қилиши улар тили ўртасидаги фарққа боғлиқдир. Инсон **абстракт тафаккурга ҳайвон эса амалий тафаккурга эга.**

Одам заруриятга мос равишда онгли суратда иш кўриш қобилиятига **эга.** Қурол яшаш ва уни асраш қобилиятига эгалик одам психикаси билан ҳайвон психикасининг бир-биридан ажратувчи **иккинчи муҳим фарқ ҳисобланади.** Одам психик фаолиятининг ҳайвонлар психикасидаги

- **учинчи фарқи** шуки, инсон ўзидан кейинги авлодларга ижтимоий тажриба қолдиради. Одам билан ҳайвон ўртасидаги

- **тўртинчи ғоят муҳим фарқ** ҳиссиёт ўртасидаги фарқдир.

Инсон онги меҳнатда ривожланади.

Юқоридаги илмий кашфиётлар таъсирида рус олими И.М. Сеченовнинг (1829-1905) рефлектор назарияси рўёбга чиқди ва ушбу назария психология фанининг физиологик асослари, механизмлари, бош мия рефлексларининг ўзига хос хусусиятлари табиатини очиқ бериш имкониятига эга бўлди.

И.М.Сеченовнинг «Бош мия рефлекслари» номли асарида қатъий равишда фикр билдиришича, «онг ва онгсиз ҳаётнинг барча ҳаракатлари рўй бериш усулига кўра рефлекслардан иборатдир». Ҳозирги замон фанининг кўрсатишича, орқа мия ва мия найчаси рефлектор фаолиятининг туғма (шартсиз рефлекслар) ҳисобланган шаклларни амалга оширади, катта ярим шарларнинг қобиғи эса ҳаётда орттирилган, психика ёрдами билан бошқариладиган хулқ-атвор шакллариининг органи саналанади.

Мия катта ярим шарлари фаолиятининг умумий қонунлари эса И.П.Павлов томонидан кашф этилган. Ҳозирги замон физиологияси маълумотига қараганда, мияда ҳосил бўладиган тўлқинлар турли частотадаги электромагнит тебранишларига ўхшаб кетади.

Одамда олий нерв фаолиятининг бундай ўзига хослиги унда иккита яъни биринчи ва иккинчи сигналлар тизими мавжудлигидан келиб чиқади. Ушбу тизимни илк бор 1932 йилда илмий асослаб берган олим айнан И.П.Павлов ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ruzmetova, M., Orazova, F., & Kayumova, G. (2020). The Role of Teaching Vocabulary Competence in English. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (3), 509-513.
2. Ruzmetova, M., Otajonova, D., & Babadjanova, N. (2021). CONSIDERATIONS ON UNDERSTANDING THE MEANING OF A WORD. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(2), 1238-1242.
3. Krivosheyeva, G., Zuparova, S., & Shodiyeva, N. (2020). INTERACTIVE WAY TO FURTHER IMPROVE TEACHING LISTENING SKILLS. *Academic*

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz